

O'G'IRLIK HAQIDAGI ARIZANI QABUL QILISH BILAN BOG'LIQ AYRIM MASALALAR.

Nasilloev Abdullo Abror o'g'li

O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi Akademiyasi katta o'qituvchisi
abdullonasilloev@gmail.com

Hazratov Jonibek Komiljon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239941>

Annotatsiya (Аннотация / Abstract)

Maqolada o'g'irlik jinoyati haqida arizani qabul qilish tartibi, ushbu arizaga asosan protsess ishtirokchilari bilan olib boriladigan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida e'tiborga olinishi lozim bo'lgan holatlar, shaxslar bilan muloqot jarayonidagi yuridik va psixologik jihatlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'g'irlik, ariza, tergovga qadar tekshiruv, murojaat qiluvchi shaxs, arizani qabul qilish tartibi.

Annotation. The article describes the procedure for receiving an application for theft, the legal and psychological aspects that should be taken into account during the pre-trial investigation with the participants of the proceedings on this application.

Keywords: theft, application, pre-investigation, applicant, application procedure.

Bugungi kunda respublikamizda sodir etilayotgan jinoyatlar statistikasini o'rganadigan bo'lsak 1-o'rinda o'g'irlik jinoyati turishi hech kimga sir emas.[1] Bu esa o'z navbatida ushbu jinoyatga qarshi kurashni yanada kuchaytirishni, unga imkon beruvchi shart-sharoitlarga barham berishni muhim vazifaga aylantiradi. Sodir etilgan yoki sodir etilayotgan o'g'irlik jinoyatlarining tergovga qadar tekshiruvi qanday amalga oshiriladi, ushbu jarayonda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan holatlar qaysilar, quyida ularni ko'rib chiqamiz.

Ko'pgina hollarda o'g'irlik jinoyatining tergovga qadar tekshiruvi o'g'irlik haqida navbatchilik qismiga habar qilingan paytdan, ya'ni ushbu xabarni rasmiylashtirishdan (bildirgi asosida) boshlanadi. Keyingi jarayon esa xabar qilgan fuqarodan (jabrlanuvchidan) jinoyat haqida ariza olishdan iborat. ariza fuqaro huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilib kelgan paytida darhol, yoki tergov tezkor guruhi hodisa joyiga borgan paytida fuqarodan yozma tarzda olinadi. Xo'sh, ariza o'zi nima? O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 11-sentyabr kuni kunidagi "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi qonunining 3-moddasida arizaga "ariza — huquqlarni, erkinliklarni va qonuniy

manfaatlarini amalga oshirishda yordam ko'rsatish to'g'risidagi iltimos bayon etilgan murojaat" deb ta'rif berilgan. [2] Agarda ushbu ta'rifni yanada kengroq yoritadigan bo'lsak ariza — shaxsning irqi, millati, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, fuqaroligidan qat'iy nazar o'zining huquqlarini (siyosiy, ijtimoiy va yoki shaxsiy), erkinliklarini va qonun bilan belgilab qo'yilgan manfaatlarini jamiyatda amalga oshirishda amaliy yordam so'rab qilgan murojaati hisoblanadi. Shu o'rinda savol tug'iladi, o'g'irlik haqida ariza jismoniy yoki yuridik shaxs (korxonalar, muassasalar, tashkilotlar)dan qabul qilinib olinishi mumkin? Jismoniy shaxslardan o'g'irlik jinoyati haqida ariza kelib tushganda bir qancha e'tiborga olinishi lozim bo'lgan holatlar mavjud bo'lib quyida ularni ko'rib chiqamiz:

O'g'irlik haqida fuqarodan arizani qabul qilib olish jarayoni 2 xil sharoitda ichki ishlar organlarida va yoki hodisa sodir bo'lgan joyda qabul qilinadi. Ichki ishlar organlarida arizani qabul qilish jarayoni ham bevosita (jismoniy shaxsning o'zidan yozma yoki og'zaki ravishda arizani qabul qilish) va bilvosita (murojaat qiluvchi shaxsning IIB navbatchilik qismiga qilgan og'zaki xabari, elektron murojaatlar, pochta xizmati orqali kelgan yozma arizalar asosida rasmiylashtirish) kabi ikki xil usulda amalga oshiriladi. Hodisa sodir bo'lgan joyda arizani qabul qilish jarayoni esa bevosita ya'ni murojaat qiluvchi shaxsning o'zidan yozma yoki og'zaki ravishda arizani qabul qilish orqali amalga oshiriladi. IIB binosiga o'g'irlik jinoyati bo'yicha murojaat qilib kelgan shaxslar bilan muloqot qilish, ulardan ushbu jinoyat to'g'risida arizani qabul qilish, holat yuzasidan batafsil ko'rsatmalar olish jarayoni keng tushuncha bo'lib, qonuniylik, jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya etish, murojaatlarni ko'rib chiqishda byurokratizm va sansalorlikka yo'l qo'ymaslik, murojaatlarni ko'rib chiqishda davlat organlari, tashkilotlar va ular mansabdor shaxslari faoliyatining shaffofligi va boshqa bir qancha printsiplar orqali amalga oshirishni talab etadi. O'g'irlik haqida murojaat qilib kelgan shaxsdan ushbu jinoyat to'g'risida ariza qabul qilish, holat yuzasidan batafsil ko'rsatmalar olish jarayoni ham o'z navbatida bir necha turlarga bo'linib, bir biridan e'tiborga olinishi lozim bo'lgan ma'lum bir qoidalar (holatlar) bilan farqlanadi.

1. Umumiy qoidalar. Murojaat qiluvchi shaxs bilan muloqotda muomala madaniyatiga rioya etish. Ya'ni murojaat qiluvchi shaxs bilan samimiy munosabatda bo'lishi, murojaatni diqqat bilan eshitishi, suhbat davomida murojaat qiluvchi shaxsga nisbatan hurmatsizlik deb qabul qilinishi mumkin bo'lgan biror bir nojo'ya hatti- harakatlar (tamaki mahsulotlarini chekish, biror narsani iste'mol qilish va boshqalar) sodir etmasligi kabi umumiy qoidalar

mavjud bo'lib, ushbu qoidalarga rioya etmaslik nafaqat arizachida unga nisbatan hurmatsizlik sifatida baholanishi, balki ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan ishonchsizlik ruini ham keltirib chiqarishi mumkin.

2. Shartli qoidalar. Ya'ni murojaat qilgan shaxsning yoshi, jinsi, ruhiy holatidan kelib chiqib va albatta umumiy qoidalarni unutmagan holda olib boriladigan suhbat. Jinoyat haqida murojaat bilan IIBga kelgan har bir shaxs bilan iloji boricha IIB binosining fuqarolarni qabul qilish xonasida suhbatlashish maqsadga muvofiq. Chunki bu yerda fuqaro fikrlarini jamlay olishi, hodisa haqida to'liqroq ma'lumot bera olishi mumkin. Suhbat jarayonida xodim oldin o'zini tanishtirishi, xonaga boshqa begona odam kirmasligini ta'minlashi, murojaat qilib kelgan shaxsdan holat haqida aytib berishini so'rashi, uning so'zlarini bo'lmasdan tinglashi, savol tug'ilgan taqdirda ish daftoriga qayd etib qo'yib, fuqaro so'zini tugatgach qiziqtirgan savolini berishi lozim. O'g'irlik bo'yicha murojaat qiladigan shaxslarning yoshi bo'yicha quyidagi jihatlarga etibor berish kerak:

Kichik yoshdagi (o'smir yoshidagi bolalar). Odatda bolalarda o'ziga tegishli bo'lgan narsa va buyumlar (uyali aloqa vositasi, velosiped va b.) o'g'irlanishi kuzatilib, ichki ishlar organlariga ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar (qonuniy vakil va b.) hamrohligida kelishadi. Bunday vaziyatlarda bolalarda ko'pincha hodisa to'g'risida ayni haqiqatni aytmaslik, qo'rquv, o'zini aybdor his qilish holatlari kuzatiladi. Bunga amaliy misol qilib quyidagi holatni keltirishimiz mumkin: 2020 yilning iyul oylarida uyali aloqa vositasi yo'qolganligi yuzasidan IIBga keksa yoshdagi bir ayol nabirasini olib keldi. Fuqarolarni qabul qilish xonasiga olib kirib holat yuzasidan so'ralganida ertalab soat 9-10 lar atrofida uning nabirasi uydagi bir bosh sigirni dalada boqib kelish uchun olib chiqib ketganligini, o'rtoqlari bilan birga dalada sigirni o'tlatganini, soat taxminan 13-30 larda uyga qaytib kelib o'zi bilan birga olib ketgan telefon apparati yo'qolganligini aytganligini ma'lum qildi. Bolaning o'zi ham dastlab buvisining so'zlarini tasdiqlab turdi. Biroq bolaga telefon apparati albatta topilishi, lekin bu uchun uning yordami zarurligi, bo'lgan voqealar haqida rostini aytishi kerakligini, bu bilan ichki ishlar organlariga juda katta yordam berishi mumkinligi tushuntirilgach, aslida dalaga emas, suv havzasiga cho'milish uchun borganligini, ust-kiyimi va telefon apparati qarovsiz qolib ketganligini, shu yerda telefon apparati yo'qolganligini, oila a'zolari suv havzasiga borishga ruxsat berishmaganligi uchun bu haqida ularga aytishdan qo'rqanligini ma'lum qildi. Bunday misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Shunday vaziyatlarda murojaat qiluvchi shaxs bilan to'g'ri muloqotni yo'lga qo'ya olmaslik, undan holat

to'g'risida batafsil ko'rsatma olmaslik tergovga qadar tekshiruv jarayonini qiyinlashtirishga, ortiqcha vaqt olinishiga olib kelishi va tergovga qadar tekshiruv harakatlari noto'g'ri yo'nalish bo'yicha ketishi ehtimoli mavjud.

O'rta yoshdagi (25-45 yosh atrofida). Ushbu yoshdagi shaxslar jinoyat sodir etilganligi haqida xabar topgach, qanday harakat qilishni bilishi (darhol ichki ishlar organlariga xabar berish, hodisa sodir etilgan joyda hech narsaga tegmaslik va b.), o'z fikrini aniq bayon eta olishi, jinoyat oqibatida stress holatiga tushish ehtimoli kamligi bilan boshqa yoshdagi shaxslardan farq qiladi. Biroq bu yosh atrofida shaxslarning e'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihatlar mavjud bo'lib, ba'zi hollarda, ularda jinoyat sodir etgan shaxsni huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining yordamisiz aniqlash hamda jazolash (samosud)ga bo'lgan moyillik kuchliroq bo'lishi bilan qolgan yosh atrofida shaxslardan farqlanadi. Bunday vaziyatlarda ularga jinoyat uchun javobgarlikning muqarrarligi, hech kim sudning hukmi bo'lmay turib jinoyat sodir qilishda aybli deb topilishi va qonunga xilof ravishda jazoga torlishi mumkin emasligi tushuntirilib, hatti-harakatlari nazorat qilinadi.

Katta yoshdagi shaxslar. Katta yoshdagi shaxslarda kechadigan fiziologik o'zgarishlar natijasida ba'zan xotiraning susayishi kabi salbiy holatlar kuzatiladi. Ya.M.Fayziev va tibbiyot fanlari doktori E.X.Eshboevlarning fikricha ularda xotiraning eslab qolish, materialni saqlash va uni yodga tushirish yoki reproduksiya kabi funktsiyalarida kamchiliklar kuzatila boshlaydi. [3] Shu sababli ushbu yosh doirasidagi shaxslar bilan muloqot jarayonida arizani qabul qiluvchi xodim quyidagilarni unitmasligi kerak: 1. Keksa yoshdagi shaxslar bilan iltifot ko'rsatib salomlashish. 2. Ularning psixologik xolatini to'g'ri baxolash. 3. Muloqot jarayonida uy muhitiga yaqin psixologik holatni vujudga keltirish. (choy yoki kofe taklif qilish va.b.) 4. Keksa yoshdagi shaxsning so'zlarini oxirigacha eshitib, keyin o'zini qiziqtirgan savollarni berishi, savollari ham xurmatni anglatuvchi oxangda bulishi shart.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tmoqchimizki, sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurashishda uning sodir etilgan vaqtdan boshlab zudlikda chora-tadbirlar ko'rilishi, bu borada ish uchun ahamiyatli bo'lgan yuqoridagi har bir holatlarga jiddiy e'tibor qaratilishi ushbu o'g'irlik va boshqa turdagi jinoyatlarning issiq izidan aniqlanishiga hamda protsessual harakatlarning to'g'ri olib borilishi uchun o'zining ijobiy samarasini beradi.

Adabiyotlar Ro'yxati (Использованная Литература / References):

1. <https://stat.sud.uz/file/2022/12-04/> sayt jinoyat 2022 yil 3 oy.

2. O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 11-sentyabr kunidagi "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi qonuni

3.Fayziev Yangiboy Manobovich, Eshboev Egamberdi Xusanovich F 20 Umumiy va tibbiy psixologiya: Tibbiyot kollejlari uchun darslik.— T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashr, 2003.-16-b.

